

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ВЫСТАВКАХ МУЗЕЕВ МИРА (НА ПРИМЕРЕ БРИТАНСКОГО МУЗЕЯ И МУЗЕЯ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА)

Сабина Р. Бабаева

доктор философии искусствоведения, доцент кафедры общественных дисциплин,
Азербайджанский Университет туризма и менеджмента, Баку, Азербайджан
ORCID: 0000-0003-1372-4852

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955201>

Аннотация. В статье рассматриваются материальные предметы исторического и культурного наследия тюркских народов, находящиеся в Британском музее и музее Виктории и Альберта.

Дается краткая историческая справка о причинах нахождения большого количества произведений культуры, искусства и предметов быта тюркских народов в коллекциях вышеуказанных институтов культуры.

Предоставляется информация об основных артефактах, выставленных в залах и галереях Британского музея и музея Виктории и Альберта.

Ключевые слова: тюркские народы, историческое и культурное наследие, ТЮРКСОЙ, Британский музей, музей Виктории и Альберта, артефакты, произведения культуры и искусства, выставка.

Annotatsiya. Maqolada Britaniya muzeyi va Viktoriya va Albert muzeyi joylashgan turkiy xalqlar tarixiy-madaniy merosining moddiy obyektlari ko'rib chiqiladi.

Yuqoridagi madaniyat muassasalari fondidan turkiy xalqlarning madaniyati, san'ati va uy-ro'zg'or buyumlarining ko'p miqdorda topilishi sabablari haqida qisqacha tarixiy ma'lumotlar berilgan.

Britaniya muzeyi va Milliy galereya xonalari va galereyalarida namoyish etilayotgan asosiy artefaktlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: turkiy xalqlar, tarixiy-madaniy meros, TURKSOY, Britaniya muzeyi, Viktoriya va Albert muzeyi, artefaktlar, madaniyat va san'at asarlari, ko'rgazma.

Abstract. The article examines the material objects of the historical and cultural heritage of the Turkic peoples, located in the British Museum and Victoria & Albert Museum in London.

A brief historical background is given on the reasons for the presence of a large number of works of culture, art and household items of the Turkic peoples in the collection of the above-mentioned cultural institutions.

Information is provided on the main artifacts exhibited in the halls and galleries of the British Museum and Victoria & Albert Museum.

Keywords: turkic peoples, historical and cultural heritage, TURKSOY, British Museum, Victoria & Albert Museum, artifacts, works of culture and art, exhibition.

Начало XXI века ознаменовалось активным развитием глобализационных процессов в мире, а внедрение современных инновационных технологий во все сферы жизни человека ускоряют эти процессы, которые, в свою очередь, способствуют стиранию экономических и культурных границ стран. Интернет и социальные сети посредством информационных потоков воздействуют на современного человека, формируют его политическое,

историческое и культурное восприятие окружающего мира. При этом, информация, которая превращается сегодня в один из важных элементов формирования личности человека 21 века, играет как положительную, так и весьма негативную роль в этом процессе. Глобализация посредством информационного воздействия, в основном на молодежь, создает новую личность, которой должны быть чужды национальная идентичность, история, культура и язык своего народа, своей страны.

Вследствие чего, на современном этапе остро встает вопрос противодействия процессу стирания национально-культурной идентичности народов. Противодействию этого негативного явления служит тесное сотрудничество тюркских государств в области культурного развития как в области двустороннего сотрудничества, так и посредством международной организации ТЮРКСОЙ, созданной в 1993 г. Организация ставит целью «содействие духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов, в представлении тюркской культуры в мире и трансляции её традиций последующим поколениям». Для этого, «ежегодно... организует встречи художников, оперные фестивали, литературные конгрессы и другие форумы, которые уже стали традиционной площадкой обмена опытом деятелей культуры и науки тюркского мира... Многие культурные программы ТЮРКСОЙ имеют научную и просветительскую направленность: языки, многогранная культура и искусство тюркских народов ни раз были представлены в книгах, сборниках и журнале ТЮРКСОЙ, издаваемых на разных языках; круглые столы и симпозиумы освещают художественное и литературное наследие тюркских народов» [1].

Сохранение и демонстрация исторического и культурного наследия тюркских народов имеет существенное значение для сохранения национальной идентичности тюркских народов. Этому содействует также тот факт, что тюркский мир имеет богатейшую тысячелетнюю историю, которая полна как выдающимися событиями, так и горькими страницами. Проживающие и создавшие государства на обширной территории Евразии, тюркские народы являются обладателями богатейшей материальной и духовной культуры, которая оказала существенное влияние на политическое социально-экономическое и духовное развитие других народов.

К сожалению, значительная часть материальной культуры тюркских народов – предметы военного снаряжения и быта, многочисленные исторические артефакты и произведения культуры и искусства – в силу определенных исторических событий и обстоятельств оказались вывезенными военными, путешественниками, историками-археологами и просто любителями-коллекционерами старины европейских стран и в настоящее время хранятся в ведущих музеях и галереях Великобритании, России, США, Франции и других стран и экспонируются в залах под названием «материальная культура и искусство исламского мира». Обладателями обширных коллекций материальной культуры тюркских народов являются Британский музей (British Museum), музей Виктория и Альберт (Victoria & Albert Museum) в Великобритании, Метрополитен-музей (The Metropolitan Museum of Art) в Нью Йорке (США), Эрмитаж в Санкт-Петербурге (Россия).

Рамки данной статьи не позволяют изложить подробную информацию, полученную в ходе нашего исследования, о коллекциях народов тюркского мира, хранимых и выставленных в залах ведущих музеев мира. Вследствие чего вынуждены ограничиться небольшой частью фактологического материала, состоящего из предметов военного снаряжения и быта, произведений культуры и искусства, хранящихся в архивах и выставленных в залах Британского музея и музея Виктории и Альберта.

Так, согласно материалам, изложенным на официальном сайте Британского музея, в залах и хранилищах отделов Азии, Ближнего Востока и Исламского мира хранятся и выставлены тысячи артефакты различного назначения, принадлежащие древним и современным цивилизациям Центральной Азии и Ближнего Востока от неолита до наших дней. Значительная часть этой коллекции связана с историей и культурой тюркских народов. Основа коллекций департамента «Азия» Британского музея была сформирована из 71 тысячи предметов, переданных сэром Гансом Слоаном музею (Sir Hans Sloane) в XVIII веке [2], а также из коллекция департамента «Исламский мир» - галерея исламского мира Albukhary Foundation Gallery [3], которая представляет широкий и разнообразный спектр материальной культуры, созданной народами исламского мира с седьмого века до наших дней.

Британский музей выставляет в постоянной экспозиции, предметы культурного наследия народов, принадлежащих исламскому миру с момента своего открытия в 1753 году. Так, Астролябия из двора Сефевидов в Исфахане была одним из учредительных даров сэра Ганса Слоана музею и выставленная первой в экспозиции музея. Причем, она была всего лишь одной из более чем семидесяти тысяч произведений искусства, этнографических и научных образцов, собранных выдающимся королевским врачом 18 века и завещанных им королем Георгу II для Великобритании. За прошедшие 270 лет коллекция народов исламского мира выросла, и сегодня в коллекциях музея насчитывается примерно 100.000 предметов из исламского мира [4].

Значительная часть вышеуказанной коллекции принадлежит тюркским народам. Общее количество предметов материальной культуры тюркских народов, вывезенных только с территории Центральной Азии и Кавказа и находящихся в хранилищах либо выставленных в залах музея, составляет более восьми тысяч объектов, относящихся к различным историческим периодам [5]. А с учетом того, что существенная часть артефактов была вывезена с Османской империи, иранского Азербайджана, Ирака и других территорий Азии, населенных тюркскими народами, то вышеуказанное количество увеличивается в разы.

Эта коллекция представляет собой обширный массив материалов, включая известные шедевры художественного искусства, предметы военного снаряжения и повседневного обихода, монеты, традиционные ткани и одежда, а также искусство книгопечатания и предметы современного искусства. Эта коллекция демонстрируется в качестве постоянной выставки в залах департаментов музея.

С октября 2018 года Британским музеем заново представлена своя всемирно известная коллекция исламских предметов материальной культуры в двух полностью отреставрированных верхних залах G42 и G43 исторического Белого крыла, одной из самых посещаемых частей музея. На постоянной выставке представлены предметы быта и произведения культуры и искусства народов обширного исламского мира.

В зале G42 галереи департамента «Исламский мир» (представлена коллекция предметов, охватывающая период исламской истории с начала 600-х годов до 1500 г.) особый интерес представляют предметы искусства и материальной культуры племен и народов Ирана и Центральной Азии. Безусловно, большую часть экспонатов составляют предметы старины, принадлежащие тюркским народам. Особо широко экспонируются предметы периода монгольского владычества 1250-1507 гг. Это военные снаряжения и предметы быта тюркских народов Центральной Азии, в числе которых сабли, щиты,

шлемы, ножи, боевые топоры и прочая амуниция, различная металлическая и керамическая посуда, кувшины, вазы, подвесные и настольные масляные светильники, повседневная и кочевая одежда для взрослых и детей, изготовленная из шерсти и хлопка, ковры и ковровые изделия различного назначения из верблюжьей и овечьей шерсти с присущими тюркским народам орнаментами и узорами, музыкальные инструменты, надгробные плиты, и иные предметы, использовавшиеся тюрками в повседневном быту.

В зале G43 галереи департамента «Исламский мир» (коллекция охватывает период с 1500 года до наших дней) особое внимание привлекает стенды «Османский мир», в которой выставлены экспонаты мужской, женской и детской одежды, украшений и предметы быта материальной культуры из бывших османских земель, Ирана, Средней Азии, а также стенды экспозиции «Иран и Центральная Азия: власть и благочестие 1500-1925 гг.», которые затрагивают темы верховной власти и религиозного самовыражения в Иране при правлении династий Сефевидов и Каджаров после установления шиизма в качестве государственной религии в 1501 году. Среди них, богатая экспозиция расписных и глазурованных керамических сосудов и других предметов материальной культуры эпохи тюркской династии Сефевидов.

Кроме департаментов «Азия» и «Исламский мир» материальная культура народов тюркского мира хранится и экспонируется департаментом «Средний восток» (Middle East). Здесь находится широкий спектр археологических материалов и произведений древнего искусства из Месопотамии (Ирак), Ирана, Леванта (Сирия, Иордания, Ливан, Палестина и Израиль), Анатолии (Турция), Аравии, Средней Азии и Кавказа, а также материальная культура периода XIX-XX вв. - одежда, предметы домашнего обихода, музыкальные инструменты и пр.

В частности, в зале №51 среди многочисленных артефактов, затрагивающих историю и культуру различных народов, выставлены предметы быта периода Османской империи (1517-1923 гг.). Особой гордостью Британского музея является представленная здесь коллекция керамики Изника. Она считается одной из лучших коллекций за пределами современной Турции. Среди них вазы, кувшины, чайники, подносы, тарелки, светильники, изготовленные из керамики с удивительными узорами и орнаментами. Эти предметы из керамики производились во времена Османской империи четыре столетия назад. Керамика производилась как для бытовых предметов, так и для дизайна стен: плитка с ручной росписью для украшения стен особняков и дворцов знати и даже мечетей [6].

Таким образом, постоянная выставка Британского музея, посвященная истории, культуре и искусству исламского мира, демонстрирует богатое культурно-историческое наследие народов тюркского мира, особенности и многообразие объектов материальной культуры.

Другим британским музеем, экспонирующим объекты материальной культуры тюркских народов, является музей Виктории и Альберта, в котором хранятся более 19 тысяч экспонатов с Ближнего Востока (Центральной Азии, иранского Азербайджана, Кавказа и Анатолии) и из Северной Африки, охватывающих период от раннего исламского периода (VII век) до начала XX века [7].

Демонстрируемая экспозиция под названием «Дворец и мечеть: исламское искусство» включает в себя известные произведения искусства и показывает богатство культуры исламского мира. Основу выставки составляют произведения культуры и

искусства, предметы быта двух тюркских государств XVI-XVII вв. – Османской империи и государства Сефевидов.

В зале № 42 (галерея Джамиль – the Jameel Gallery) отдела «Исламский мир Среднего востока» (Islamic Middle East) выставлены сотни прекрасных предметов различного назначения. Это десяток ковров с присущими тюркским народам (азербайджанскому народу) орнаментами и сюжетами и ошибочно представляемые как иранские. Таковым является фрагмент одного из ковров, сотканного примерно в 1500 году [8].

Кроме ковров, широко представлены сотни предметов религиозного назначения и быта. Среди них текстиль, керамическая посуда, вазы, кувшины, чайники, кофейники, светильники, лампы, в том числе известные предметы быта, изготовленные в Изнике (Османская империя - Турция) [9].

Таким образом, краткое изложение представленных предметов так называемого «исламского мира», экспонируемых в двух британских музеях, в большей части принадлежит народам тюркского мира, является их историческим и культурным наследием, вывезенным тем или иным способом из территорий тюркских стран. В связи с тем, что многие шедевры культуры и искусства находятся в различных музеях мира, со всей очевидностью встает вопрос, как минимум, об организации временных выставок этих произведений в странах тюркского мира. Это мероприятие, по нашему мнению, вызовет огромный интерес в наших странах и послужит дальнейшему сближению тюркских народов.

REFERENCES

1. История ТЮРКСОЙ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.turksoy.org/ru-RU/istoriya-tyurksoj>
2. British Museum. Asia Department. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/asia#accessing-the-collection>
3. British Museum. Islamic World. Albukhary Foundation Gallery [Электронный ресурс]. URL: <https://islamicworld.britishmuseum.org>
4. A Global Exchange: The British Museum's New Gallery of the Islamic World. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sothebys.com/en/articles/a-global-exchange-the-british-museums-new-gallery-of-the-islamic-world>
5. British Museum searching pages [Электронный ресурс]. URL: <https://www.britishmuseum.org/collection/search?place>
6. British Museum. Middle East Department [Электронный ресурс]. URL: <https://www.britishmuseum.org/collection/galleries/europe-and-middle-eas>
7. Victoria & Albert Museum. Islamic Middle East [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vam.ac.uk/collections/islamic-middle-east>
8. Victoria & Albert Museum. Islamic Middle East searching page [Электронный ресурс]. URL: <https://collections.vam.ac.uk/item/O66846/carpet-fragment-unknown/>
9. Victoria & Albert Museum. Islamic Middle East searching page [Электронный ресурс]. URL: https://collections.vam.ac.uk/search/?id_gallery=THES49806&page=1&page_size=15&q=